

Ayollar o'rtasida jinoyatchilik motivlari

Qo'qon universiteti Iqtisodiyot va ta'lim fakulteti
Ta'lim kafedrası PHD Shomurodova Nigoraxon
Qo'qon universiteti talabasi
Ibrohimova Moxchehra
Tel:+998991700224

Annotatsiya

Quyidagi maqolamda men ayollar ichida jinoyatchilikka moillik qanday boshlanishi va nimalardan kelib chiqishi haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilgan va men bu maqolamda turli olimlar fikrni ham muhokama qilib o'tganman. Va jinoyatchilikning asosiy sabablari ayollar va erkaklar o'rtasidagi jinoyatchilik farqlarini aniqlash ular o'rtasidagi tafovutlarni keltirib o'tganman.

Kalit so'zlar; jinoiy ishlar, jinoyat, ayollar jinoyati, jamiyat, statistikalalar, tendensiyalar, xulq-atvor, ta'sir.

Xotin-qizlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning 16 foizini firibgarlik, 14 foizini iqtisodiy jinoyatlar va 11,4 foizini o'g'irlik jinoyatlari tashkil etadi jinoyat sodir etgan, jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan hamda avf etilgan bugungi kunda 3 ming 961 nafarni tashkil etadi.¹²⁸

Umuman olganda jinoyatchilik har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan ayrim turlarga bolinadi. Bu xususiyatlar ayrim turdagi jinoyatlarning kriminologik tavsifi, sababiy bog'lanishlarida ham, ularning oldini olish hamda ularga qarshi kurash usullarida ham ifodalanadi. Ayollar jinoyatchiligi jinoyatchilikning ana shunday alohida turlaridan biridir. Jinoyatchilikni jinsiy belgiga ko'ra farqlash, hech shubhasiz, o'rinlidir, chunki ayollar jinoyatchiligining miqdor ko'rsatkichlari ham, sifat ko'rsatkichlari ham erkaklar jinoyatchiligidan farq qiladi. Miqdoriy xususiyatlar masalasiga kelsak, ayollar jinoyatchiligi asrlar mobaynida erkaklar jinoyatchiligidan orqada qolib kelgan. Ayollar sodir etadigan jinoyatlarning erkaklar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar bilan o'zaro nisbati 1:8 ni (jinoyatlar umumiy sonining 12,5% ni) tashkil etadi. Vaholanki, mamlakatimizda ayollar soni erkaklar soniga qaraganda ko'proq. Sifat xususiyatlari masalasiga kelsak, statistika ayollar tomonidan tamagirlik niyatida va zo'rlik ishlatib sodir etilgan jinoyatlar, shuningdek boshqa jinoyatlarning o'zaro nisbati erkaklar o'rtasida yuzaga kelgan vaziyatdan ancha farq qilishini ko'rsatadi. Ayollarga xos bo'lgan mikromuhit yoki sharoit ta'sirida muayyan davrda yuzaga kelgan xulqatvor tarzi o'z aksini topgan jinoyatlar farqlanadi. Shuningdek, ayollar jinoyatchiligining o'zgarish xususiyati ham o'ziga xos bolib, erkaklar

¹²⁸ <https://www.gazeta.uz/oz/2018/12/22/ayollar-jinoyatchilik/>

jinoyatchiligining o'zgarish xususiyati bilan doim ham mos kelavermaydi. Masalan, ayollar tomonidan zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning o'sishi doim nisbatan sust kechadi. Ayol jinoyatchi shaxsining kriminologik tavsifi ham o'ziga xosdir. Odatda, ularning o'rtasida katta yoshdagi shaxslar aniqlangan erkak jinoyatchilar o'rtasidagi shunday shaxslarga qaraganda ko'proq bo'ladi. So'nggi yillarda jinoyatchilarning yosharishi kuzatilayotganiga qaramay, yuqorida zikr etilgan tendensiya hozirgacha saqlanib qolayotir. Ayol jinoyatchilarning ma'lumot darajasi erkak jinoyatchilarga qaraganda doimo yuqori bolgan, biroq ilgari ayol jinoyatchilar orasida oliy malumotli shaxslarning bunday yuqori o'sishi hech qachon qayd etilmagan edi. Bu ayollar jinoyatchiligining ba'zi bir xususiyatlari va farqlari, xolos. So'nggi yillarda umumiy jinoyatchilik qatori ayollar jinoyatchiligi ham sezilarli darajada (+6,7) o'sdi. Quyidagi statistik ma'lumotlar ham fikrimizni tasdiqlaydi: ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 2000 yilda 7649 ta, 2001 yilda 7654 ta, 2002 yilda 8010 ta, 2003 yilda 9305 ta, 2004 yilda 9073 ta, 2005 yilda 9685 tani tashkil etdi. O'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligiga qaramay, ayollar jinoyatchiligi ham jinoyatchilikning umumiy qonuniyatlarini hamda unda yuz bergan o'zgarishlarni aks ettiradi. U umumiy jinoyatchilikning kichik tizimi sifatida amal qiladi va u bilan uzviy bog'langan. Ayollar jinoyatchiligi erkaklarnikidan orqada qolib kelayotganligini asoslovchi bir nechta nazariya mavjud.

A.Ketle bu hodisani nafaqat ayollarning jismonan zaifligi, balki jamoatdan uzoqdaligi, oilaviy majburiyatlar doirasidan kam chetga chiqishi bilan tushuntirgan. Biroq ayollar jamoat hayoti va professional faoliyatga tobora faolroq qo'shilishiga qarab, shuningdek jinoyatchilikda o'sish yuz bergan davrlarda umumiy jinoyatchilik tarkibida ayollar jinoyatchiligining ulushi doimo oz bo'lib qolgan. U erkaklar jinoyatchiligi ulushidan bir necha baravar kam bo'lgan. Bu hodisaning boshqa bir izohi antropologik maktab namoyandalari - Ch. Lombrozo va uning Rossiyadagi izdoshi P.N.Tamovskaya tomonidan ilgari surilgan. Ular ayollar jinoyatchiligining faollik darajasi erkaklarnikiga nisbatan pastligini ayol organizmining o'ziga xosliklari, ayol tabiati va uning ma'lum darajada «biologik norasoligi» (ya'ni jismonan baquvvat emasligi) bilan izohlaganlar. Biroq fanning keyingi rivojlanishi jinoyatchilikning sababiy omillari majmuida ijtimoiy hayot shart-sharoitlari ta'sirida shakllanuvchi holatlar ustunlik qilishini ko'rsatdi. Ayollar jinoiy va umuman olganda, qonuniy xulq-atvorining shakllanishiga aynan shu holatlar ayniqsa jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bizning nazarimizda, ayollar jinoyatchiligining biologik sabablarini ham, ijtimoiy sabablarini ham farqlash mumkin. Ayni vaqtda, ushbu sabablar bir-biri bilan uzviy bog'liq. Ayollarga qadim zamonlardayoq oilani tebratish va ro'zg'or yuritish vazifalari yuklangan, erkaklar esa ovchilik yoki baliqchilik bilan shug'ullangan. Ijtimoiy vazifalarning bunday taqsimlanishiga jismoniy tengsizlik sabab bo'lgan deb faraz qilish mumkin, biroq, ma'lumki, jismoniy kuch jihatidan erkaklardan qolishmagan amazonkalar ham mavjud bo'lgan. Shu bois, ehtimol tutilgan jismoniy tengsizlikdan tashqari, jinslarning ma'naviy-ruhiy farqlari ham erkaklar va ayollar vazifalarining ajratilishiga sabab bo'lgan bo'lsa kerak. Ayol ona bo'lish uchun yaratiladi, tegishli

ravishda unda bunyodkorlik xususiyatlari ustunlik qiladi, erkak esa, ovchi yoki baliqchi sifatida, ko'proq agressiv xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu ayollar agressiyadan butunlay xoli, erkaklar esa bunyodkorlikka qodir emas, degan ma'noni anglatmaydi. Amaliyotda o'zining yangi tug'ilgan chaqaloqlarini tap tortmasdan oldiradigan onalar ham, nafaqat o'z zuryodini, balki asrab olingan bolalarni ham tarbiyalab voyaga etkazadigan otalar ham uchraydi. Gap shundaki, aksariyat ayollarda jinoyat sodir etishga monelik qiluvchi xususiyatlar ustunlik qiladi, chunki ayollar xulq-atvorini shakllantiruvchi omillar odatda oila bilan bogliq. Oilani muhofaza qilish, uning moddiy farovonligini ta'minlash, qulay psixologik muhit yaratish ko'pincha ota zimmasiga tushadi. Bunda oila uchun mas'uliyat yuki avvalo ayol zimmasiga tushadi. Ayni shu sababli ayol hayoli jinoiy faoliyat bilan kam bog'lanadi, chunki u farzandlari, oilaning farovonligi va butunligi uchun o'z mas'uliyatini his etadi. Agar ayol jinoyat yoliga kirsam, u o'z oilasini xavf ostida qoldiradi, chunki ayol bu qilmishi uning jazoga tortilishi, ozodlikdan mahrum qilinishiga sabab bo'lishim, jazoni o'tash paytida esa oilaning buzilish ehtimoli katta ekanligini, farzandlarini tarbiyalash va voyaga etkazish bilan kim shug'ullanishi noma'lumligini yaxshi tushunadi. Shuningdek, oilali odam jazodan bo'yin tovlashi ancha qiyin kechadi, chunki jinoyat qochib yashirinish, yashash joyini o'zgartirishga ahd qilsa, oilaning mavjudligi bu niyatni amalga oshirishni qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, oilali odam jinoyatni rejalashtirish va sodir etish uchun vaqt topishi ham qiyin kechadi, chunki oila yumushlari ancha ko'p vaqtni oladi. Sanab o'tilgan sabablardan tashqari, ayol jinoyat sodir etishiga to'sqinlik qiladigan boshqa omillar ham mavjud. Ayollar zo'rlik ishlatib sodir etadigan jinoyatlardan asosan erlari, jazmanlari, farzandlari, yaqin qarindoshlari jabrlanishi ham ayol oilaga erkaklarga qaraganda qattiqroq bog'langanligi bilan izohlanadi. Shunday qilib, ayolning tabiati uning jamiyatdagi ijtimoiy rolini belgilaydi, bu rol, o'z navbatida, ayollar o'rtasidagi jinoyatchilik darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bois jinoyat sodir etilishiga imkoniyat yaratuvchi holatlarni belgilashda ayolning jamiyatdagi faoliyatining xususiyatini, ya'ni ayol ishda va uyda band bolganligi munosabati bilan yuzaga keluvchi barcha vaziyatlarni hisobga olish lozim. Shu yondashuv erkaklar jinoyatchiligini ko'rib chiqishda ham o'rinalidir. Tabiatan zabt etuvchi, agressiv xususiyatlarga ega bo'lgan erkak jamiyatda ham shunga mos vazifalarni bajaradiki, erkaklar jinoyatchiligining ulushi ayollar jinoyatchiligidan ancha katta ekanligi ayni shu holat bilan belgilanadi. So'nggi yillarda jinoyatchilik, shu jumladan uning tarkibiy qismi sanalgan ayollar jinoyatchiligining egri chizig'i ham jadal sur'atlarda o'sib borayotir. Bu holatni avvalo mamlakatimizning siyosiy va iqtisodiy hayotida yuz bergan o'zgarishlar ijtimoiy keskinlik, ijtimoiy mojarolar va qarama-qarshiliklarning o'sishiga sabab bo'lganligi bilan tushuntirish mumkin. Ayol ijtimoiy maqomini tushunishda ham muayyan o'zgarishlar yuz berdiki, bu, shubhasiz, ayollar jinoyatchiligida, xususan, uning miqdori va sifatida o'z aksini topdi. Ishsizlik, real daromadlarning kamayishi, oila ahamiyatining pasayishi, ajrashishlar sonining ko'payishi jinoyatchilik darajasining o'sishiga bevosita ta'sir

ko'rsatayotgan omillar sifatida qayd etilmoqda. Natijada ayollar o'rtasidagi jinoyatlarda ayniqsa katta o'sish kuzatilayotgan bir necha jinoyat turlari mavjud. Ular jumlasiga oilaro'zg'or munosabatlari zahirida zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar, tamagirlik jinoyatlari, iqtisodiy jinoyatlar kiradi. Siyosiy va iqtisodiy hayotdagi tangliklardan tashqari, ma'naviy inqiroz ham kuzatilmoqdaki, u odamlar, ayni holda- ayollar mamlakatdagi vaziyatning o'zgarishi natijasida yuzaga kelgan qiyinchiliklarni yengishga qodir emasligi bilan bog'liq. Bu ichkilikbozlik darajasining o'sishiga olib kelgan omillardan biriga aylandi va o'z navbatida oilada zo'rlik ishlatib sodir etilgan jinoyatlar sonining ko'payishiga sabab bo'ldi. Mastlik holatida qarindoshlar, ko'pincha er-xotin o'rtasida chiqqan janjallar

aksariyat hollarda yo odam o'ldirish, badanga har xil og'irlikda shikast yetkazish bilan yakunlanadi. O'z qobiliyatini namoyon etish imkoniyatining yo'qligi, ishsizlik, turmush darajasining pasayishi, shuningdek oilaviy qadriyatlarga qiziqishning susayishi shunga olib kelmoqdaki, ayollar ba'zan tirikchilik uchun mablag'lar topishga urinib, jinoyat yo'liga kirmoqdalar. To'g'ri, jinoyatchi ayollar ko'pincha tovlamachilik, firibgarlik, o'g'rilik, xaridorlarni aldash kabi jinoyat turlarini tanlaydilar, talonchilik va bosqinchilik jinoyatlarida kam ishtirok etadilar, biroq yildan yilga vaziyat o'zgarimoqda va ayollar jinoyatchiligi jinoyatehilik tizimida barqaror o'rin egallab bormoqda. So'nggi yillarda umumiy jinoyatchilik tarkibida ayollar jinoyatchiligi ulushining ko'payganligi boshqa sabablar bilan bir qatorda jismoniy, huquqiy, ijtimoiy va boshqa jihatlardan tenglashuvi bilan ham bog'liq. Agar ayol jamiyatda erkak bilan tenglashsa, u beixtiyor erkaklarga xos bo'lgan agressiv xulq-atvor tipini ham qabul qiladi. Oilada zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning o'sishi ayni shu holat bilan belgilanadi, chunki ayol uyda ham o'zini agressiv tuta boshlaydi. Ayollar tamagirlik jinoyatlarida ham faolroq harakat qila boshlamoqdalar, chunki unga tabiatan xos bo'lgan oilani tebratuvchi xususiyatlari ikkinchi darajali ahamiyat kasb etmoqda. Endilikda ayol oila uchun javobgarlikni toliq o'z zimmasiga olishga harakat qilmaydi, u mazkur javobgariikni erkak bilan teng boiishadi. Jinoiy faoliyatdan tiyib turuvchi asosiy omil boigan oila uchun javobgarlik ulushi kamaymoqda, bu esa jinoyatchilikning o'sishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, iqtisodiy jabhada jinslarning tenglashuvi ayollar jinoyatchiligi foizining ko'payishiga ta'sir ko'rsatdi, chunki ayollarda mazkur jinoyat turini sodir etish uchun imkoniyat paydo boidi. Ilgari tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan ayollar soni ancha kam edi, rahbarlik lavozimlarini ham ular kam egilardi, ayollar asosan iqtisodiy jinoyatlar sodir etishga «moslashmagan» lavozimlar (ish joylari)da band edi. Shunday qilib, erkak va ayol ijtimoiy rollarining aralashuvi shunga olib keldiki, ayol ham, erkak ham ulaming ishda va uyda bandligi munosabati bilan yuzaga keluvchi har xil vaziyatlarga tushib qolmoqdalar. Ya'ni, jinoyat bilan yakunlanishi mumkin boigan janjallar, iqtisodiy yoki tamagirlik jinoyatlari sodir etish uchun imkoniyatlarining yuzaga kelish ehtimoli erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham bir xil. Tabiiyki, jinsidan qat'i nazar, har qanday odam ham jinoyatga qo'l uravermaydi. Biroq, ilgari ayol jinoyat sodir etish uchun zarur

ma'naviyruhiy xususiyatlar majmuiga ega boisa, uning imkoniyatlari shunday xususiyatlar majmuiga ega bo'lgan erkak bilan bir xil bo'lardi. Endilikda erkaklar ham, ayollar ham o'z jinoiy niyatlarini amalga oshirishda teng imkoniyatlarga ega. Jinslarning bu tenglashuviga umumiy jinoyatchilik tarkibida ayollar jinoyatchiligi ulushi ko'payganligining sabablaridan biri sifatida qarash mumkin.

Xulosa qilib shuni aytamanki, qanchalik zamon yangilangani rivojlanishi bilan ularda erkinlik ham ortadi va ularda erkaklar bilan tenglik ham tenglashadi va ularda erkaklarga bo'lgan ehtiyoji kamayishi ularni yanada o'zini erkin va majburiyati mas'uliyatsizlantiraveradi. shuning uchun ularni qat'iy e'tibor va nazorat zarur qariyb buni ba'zi ayollar ham buni ma'qullaydi.